

БЕЛАЯ КНИГА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ «БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ – 2025»

ЗАГОРЧА Ольга,
Факультет Международных отношений,
политических и административных наук,
Государственный Университет Молдовы
olga.zagorcha@bk.ru

***Аннотация.** Рассматриваются вопросы современного состояния и дальнейшего развития Европейского Союза и составляющих его стран-членов в перспективе до 2025 г. Расписаны цели и задачи, которые Европейский Союз желает выполнить в ближайшем будущем. Изложено нынешнее состояние, в котором прибывает европейское сообщество на данном этапе развития во всех отношениях. Описаны варианты дальнейшего развития Европейского Союза на современном этапе (пять сценариев).*

***Ключевые слова:** Европейский Союз, Будущее Европы - 2025, Белая книга Еврокомиссии, сценарии развития ЕС.*

THE WHITE PAPER OF THE EUROPEAN COMMISSION “THE FUTURE OF EUROPE – 2025”

ZAGORCHA Olga,
Faculty of International Relations,
Political and Administrative Sciences,
State University of Moldova
olga.zagorcha@bk.ru

***Abstract:** The issues of the current state and further development of the European Union and its member countries in the future until 2025 are considered. The goals and objectives that the European Union wishes to achieve in the near future are described. The present state in which the European community arrives at this stage of development in all respects is outlined. Options for further development of the European Union at the present stage are described (five scenarios).*

***Key words:** European Union, Future of Europe - 2025, White Paper of the European Commission, EU development scenarios.*

Оглядываясь на историю становления и развития ЕС отметим его исключительное место и роль в современной мировой системе, учитывая территориальные размеры и население до почти 500 млн человек, живущих в одном из самых процветающих экономико-политических объединений. Европейский Союз постоянно работает над повесткой своих перспектив, стремясь выявить, каким будет будущее сообщества и 27 стран, входящих в его состав. Под давлением целого ряда определённых вызовов, перед которыми сегодня стоит ЕС, 1 марта 2017 г. Еврокомиссия представила мировой общественности «Белую книгу» о будущем Европы в 2025 году.

В докладе, представленном Президентом ЕК Жан Клод Юнкером, рассматриваются возможности изменения Европы в течении ближайших 10 лет из-за воздействия целого ряда внешних факторов: новые технологии, влияющие на устройство современного гражданского общества и рабочие места, сомнения, возникающие относительно глобализации, угрозы безопасности и рост популизма. При этом, излагается не единая модель будущего ЕС, а описываются **5 сценариев**, которые может реализовывать крупнейшее и наиболее продвинутое в организационном плане интеграционное объединение.

Белая книга Европейской комиссии «Будущее Европы – 2025» состоит из нескольких разделов [1].

Драйверы будущего Европы.

Меняющееся место в эволюционирующем мире.

Место стран Европы во всём мире значительно сокращается, в то время как другие части этого мира растут. В 1900 году на Европу приходилось около 25% мирового населения, что свидетельствовало о высоких показателях, среди остального мира.

К 2060 году доля населения Европы будет составлять менее 5%. К тому времени ни одно государство-член не будет иметь более 1% населения мира. Также ожидается, что относительная экономическая мощь Европейского континента будет ослабевать, составляя гораздо меньше 20% мирового ВВП в 2030 году, по сравнению с 22% в 2017 г. Быстро растущее влияние стран с формирующимся рынком подчеркивает необходимость того, чтобы голос Европейских стран был единым, а в своей деятельности они использовали общий вес своих отдельных частей.

Глубоко трансформированная экономика и общество.

Глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году в Соединенных Штатах, потряс всё население Европы. Благодаря решительным действиям, экономика ЕС в настоящее время снова находится

на более стабильной основе с безработицей падающей до самого низкого уровня после удара «большой рецессии».

Население Европы быстро стареет, а ожидаемая продолжительность жизни в странах достигает беспрецедентного уровня. При медиане возраста в 45 лет Европа станет самым «старым» регионом мира уже к 2030 году. Новые семейные структуры, меняющееся население, урбанизация и более разнообразная трудовая жизнь влияют на то, как формируется социальная сплоченность в странах Европейского континента.

Следует засвидетельствовать, что максимальное использование новых возможностей при одновременном смягчении любых негативных последствий потребует значительных инвестиций в формирование квалификаций работников и серьёзного переосмысления систем образования и непрерывного обучения в рамках Союза.

В то же время, Европа привержена амбициозной декарбонизации собственной экономики и сокращению вредных выбросов в атмосферу. ЕС предстоит продолжать адаптироваться к растущему воздействию климата окружающей среды на собственные территории. Промышленность, города и домашние хозяйства ЕС должны в ближайшее время изменить концепцию своей деятельности и получения энергии. Союз уже сейчас выступает лидером в разработке следующего: «умных городов», эффективном использовании природных ресурсов, глобальной борьбе с изменением климата.

Возрастание угроз и беспокойство о безопасности границ.

Европа – свободное и стабильное место для своих граждан в мире, все ещё полном разногласий и разделения. Однако, всё более размытые границы между её внутренними и внешними угрозами меняют восприятие граждан о личной безопасности и границах.

Давление, связанное с миграцией в ЕС, также продолжит усиливаться в дальнейшем, и потоки людей будут прибывать из разных частей мира в Европу, поскольку последствия роста населения, повсеместная напряженность и изменение климата усугубляются.

Доверие граждан к ЕС значительно и резко уменьшилось наряду с уменьшением доверия к национальным властям. Всего около трети граждан доверяют ЕС сегодня, в то время как десять лет назад, ЕС доверяли около половины европейцев. Преодоление таких значительных расхождений между обещанием и делом является текущей задачей, требующей скорейших решений.

5 сценариев развития ЕС в будущем.

Сценарий 1: *«Живём как раньше»*. 27 стран-членов ЕС уделяют внимание реализации позитивной повестки будущих реформ. В ходе данного сценария, к 2025 году произойдёт следующее: например, европейцы сегодня ездят на автомобилях с автоматическим управлением и сетевыми возможностями. Однако, они сталкиваются с проблемами при пересечении государственной границы, так как остаются некоторые правовые и технические барьеры.

Положительные моменты данного сценария:

- 1- Позитивная повестка действий стран-членов ЕС продолжает давать конкретные результаты,
- 2- Сохраняется единство ЕС.

Негативные моменты данного сценария:

- 1- Единство 27 стран-членов ЕС может подвергнуться испытаниям при появлении серьёзных разногласий.
- 2- Разрыв между обещаниями и их выполнением постепенно сократится в случае, если странами будет принято общее решение выполнять их сообща.

Сценарий 2: *«Только единый рынок»*. Не считая ключевые аспекты единого рынка, 27 стран-членов ЕС не обладают возможностью договориться между собой, чтобы делать больше в других областях политической жизни общества. В ходе данного сценария, к 2025 году произойдёт следующее: например, пересечение границы для совершения бизнеса или туристических поездок осложняется из-за постоянных проверок.

Положительные моменты данного сценария:

- 1- Процесс принятия решений станет понятнее для граждан ЕС.

Негативные моменты данного сценария:

- 1- Разрыв между ожиданиями и результатами увеличивается.
- 2- Права граждан ЕС, гарантированные законодательством ЕС, со временем могут быть ограничены.

Сценарий 3: *«Кто хочет большего, делает больше»*. 27 стран-членов ЕС действуют, как сейчас, но позволяют заинтересованным группам стран-членов ЕС совместно делать больше в конкретных сферах. В ходе данного сценария, к 2025 году это приведёт к следующему: 15 стран-членов создадут, например, совместные полицейские и судебные органы для противодействия трансграничной противоправной деятельности.

Положительные моменты данного сценария:

1- Единство Союза 27 стран сохраняется, при этом те, кто хочет большего, могут продвигаться вперёд самостоятельно.

2- Разрыв между ожиданиями и результатами ликвидируется в тех странах, которые хотят и решают делать больше самостоятельно или в группе.

Негативные моменты данного сценария:

1- Возникают вопросы касательно транспарентности и подотчётности различных уровней процедуры принятия решений в рамках ЕС.

2- Права граждан, гарантированные законодательством ЕС, варьируются в зависимости от их места жительства.

Сценарий 4: *«Делаем меньше, но с большей эффективностью»*. 27 стран ЕС концентрируются на более эффективной и оперативной работе в отдельных сферах политики и делают меньше там, где, как полагают, нет эффекта. В ходе данного сценария, к 2025 году это приведёт к следующему: например, Европейский телекоммуникационный уполномоченный орган может выделять частоты для таких трансграничных коммуникационных услуг, как, например, те, что используются автомобилями с сетевыми возможностями. Этот орган также будет защищать права абонентов сотовой связи и пользователей Интернета вне зависимости от того, в какой стране ЕС они находятся.

Положительные моменты данного сценария:

1- Граждане ЕС понимают, что ЕС действует только в тех сферах, где может обеспечить дополнительный эффект.

2- Чёткая ориентация на ресурсы и внимание к отдельным сферам помогают 27 странам ЕС действовать быстрее и эффективнее.

Негативные моменты данного сценария:

1- Поначалу странам-членам ЕС трудно договориться, какие сферы считать приоритетными для развития.

Сценарий 5: *«Делаем вместе намного больше»*. Страны-члены ЕС принимают решение делать вместе намного больше во всех сферах политики. К 2025 году это приведёт к следующему: например, европейцы, которые желают выразить недовольство получившим финансирование ЕС проектом строительства в их местности ветрогенератора, не смогут связаться с ответственным органом власти, так как их просят связываться с соответствующим европейским органом.

Положительные моменты данного сценария:

1- На уровне ЕС принимается больше решений, и это происходит быстрее.

2- У граждан ЕС больше прав согласно законодательству ЕС.

Негативные моменты данного сценария:

1- Рискуют оказаться отчуждёнными те, кто считает, что ЕС не хватает легитимности или, что ЕС забрал у национальных правительств слишком много власти.

Путь прогресса.

Органы ЕС стремятся, чтобы европейские ценности, которыми они дорожат, остались неизменными. В обществе необходимы мир, свобода, терпимость и солидарность, разнообразие взглядов, критическая, независимая и свободная пресса. Граждане Европейского Союза желают быть свободными, говорить то, что думают и быть уверенными, что ни один человек или учреждение не находятся выше закона. Им нужен Союз, в котором со всеми гражданами и государствами-членами обращаются одинаково. Они хотят создать лучшую жизнь для своих детей, чем та, которая была у них самих [1].

Независимо от того, какой из представленных Еврокомиссией сценариев окажется ближе к реальности и к выполнению, эти ценности и стремления будут продолжать связывать европейцев. ЕС является уникальным проектом, в котором объединены внутренние приоритеты, а суверенитеты государств добровольно объединяются, чтобы лучше служить национальным и коллективным интересам. Этот путь показал способность реформировать себя и доказал свою ценность с течением времени. Современной Европе предстоит сделать выбор своего будущего.

Заключение.

Белая книга Еврокомиссии дает возможность национальным государственным и местным структурам управления, гражданам ЕС и их объединениям совместно и гласно обсуждать возможности будущих изменений Европейского Союза. Важной предпосылкой поиска новых инновационных моделей развития является то, что доверие граждан к Европейскому Союзу с годами уменьшилось вместе с ухудшением доверия к национальным властям. На сегодняшний день, по подсчётам, только около трети граждан доверяют представителям ЕС.

В документе отмечено, что стремительно возрастающее влияние стран, не относящихся к ЕС, с быстро формирующимся рынком подчеркивает необходимость того, чтобы голос Европейских стран был единым, а в своей деятельности государства прибегали к совместной работе и использовали общий вес своих отдельных частей.

Вместо единственной модели понимания будущего, Еврокомиссия предлагает **5 сценариев** протекания интеграционных процессов для определения пути будущего развития: «Живём как раньше», «Только единый рынок», «Кто хочет большего, делает больше», «Делаем меньше, но с большей эффективностью», «Делаем вместе намного больше».

Предложенные сценарии будущего развития ЕС, свидетельствуют о желании сохранить и преумножить европейские достижения, искать пути активизации сообщества, гибко реагируя на современные вызовы и угрозы.

Библиография:

1. Белая книга Европейской Комиссии «*Будущее Европы – 2025*». The European Commission's White Paper "The Future of Europe – 2025". <https://www.spbstu.ru/upload/inter/white-paper-future-eu.pdf>.
2. Нагорняк И. *Еврокомиссия рассказала, какое будущее ждет Европы*. <https://voxukraine.org/ru/stsenarii-evrokomissii-v-otnoshenii-budushhego-evropy/>.
3. УКРИНФОРМ. *Юнкер представил «Белую книгу» будущего Европы до 2025 года*. <https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2185446-unker-predstavil-beluu-knigu-budusego-evropy-do-2025-goda.html>.
4. Delegation of the European Union to Ukraine. *The European Commission has presented a report on the future of Europe: Ways to preserve unity within the Union of 27 countries*. https://www.eeas.europa.eu/node/22040_en.